

**MENGGAPAI BERKAH IBADAH HAJI DAN IBADAH
QURBAN 1438 H/ 2017 M**

Oleh

M. Askari Zakariah

Sekolah Tinggi Agama Islam

(STAI) Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

2017

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَفْهَمَنَا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ، أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. صدق الله العظيم

Sidang Jamaah Jum'at yang berbahagia

Puji Syukur ke hadirat Allah S. W. T, yang telah memberikan kita, nikmat yang banyak. Shalawat dan Salam kita kirimkan ke Nabi Besar Muhammad, S. A. W, semoga syafaatnya nanti diberikan kepada kita semua.

Waktu tidak terasa, nanti kita akan memasuki bulan Dzulhijjah (sekitar Bulan September 2017), ada dua ibadah yang akan dilaksanakan oleh kaum muslim seluruh dunia, yaitu Ibadah Haji dan Ibadah Qurban. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam, dan menjadi hal yang wajib untuk kaum muslim yang mampu. Surah Ali Imran, Ayat 97 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Hal ini didasarkan pada hadits rasulullah, ketika ditanya oleh para sahabat, apakah harus dilakukan setiap tahun, maka rasulullah terdiam, hingga para sahabat mengulangi pertanyaan hingga 3 kali, lalu rasulullah menjawab niscaya jika

saya mengiyakan untuk setiap tahun, maka kalian akan laksanakan, tetapi cukuplah sekali seumur hidup. Rasulullah adalah Manusia yang sangat melihat kemampuan umatnya, beliau telah memikirkan bahwa tidak semua umatnya bakal bisa untuk naik haji setiap tahunnya, hal ini dengan memperhatikan firman Allah, bahwa Allah tidak membani hambanya sesuai dengan kemampuannya.

Nabi Ibrahim ketika ingin membangun ka'bah mengajukan dua doa permohonan, yaitu menjadikan Makkah kawasan yang aman dan penduduknya dijamin memperoleh rezeki yang berlimpah/halal. Permohonan nabi Ibrahim ini dikabulkan, sehingga dibangun ka'bah yang dilanjutkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk naik ke Gunung Abi Qubais demi memamanggil Seluruh anak cucunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam *Tafsir Qurtubi* pada surat Al-Haj ayat 27 menyebutkan bahwa anak cucu Nabi Ibrahim telah diwajibkan berhaji agar mendapat pahala surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Orang-orang menerima perintah seruan beliau menawab :Labbaik allahuma labbaik". Barang siapa menjawab sekali, Insya Allah akan mendapatkan kesempatan haji sekali.

Sidang Jamaah Jumat yang sama berbahagia,

Selain ibadah haji, maka ibadah qurban adalah ibadah yang akan dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Istilah Qurban, sudah ada sejak Masa Kenabian Nabi Adam, A. S, yaitu pada kedua anaknya yang menyerahkan qurban kepada Allah, S. W. T

﴿٤٧﴾ وَأَتَىٰ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ
 أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
 مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
 إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ
 ﴿٥٠﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ
 ﴿٥١﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُنَوِّلتِي أَنْ أُعْجِزْتَ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
 فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٥٢﴾

Menurut jumhur ulama adalah, yang mempersembahkan kambing adalah Habil, sedangkan yang mempersembahkan makanan adalah Qabil, dan Allah Ta'ala menerima kambing Habil. Sehingga Ibnu 'Abbas dan juga ulama lainnya mengatakan: "Yang dijadikan hewan kurban adalah kambing kibas."

Ibadah qurban adalah syariat Allah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim A. S beserta anaknya Nabi Ismail A.S. Hadit Imam Ahmad menyatakan Bahwa ketika rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya rasulullah apa itu Qurban? Maka dijawab" Qurban itu adalah ibadah Sunnah bapak kalian "Nabi Ibrahim".

Hal yang perlu dilihat bahwa Qurban ini berasal dari bahasa arab yang bermakna dekat, hal ini mengandung makna bahwa Ibadah Qurban adalah Ibadah untuk mendekatkan diri, membuktikan kesetiaan dan cinta kepada Allah, S. W. T. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada malam 8 Dzulhijjah beliau mendapatkan perintah melalui mimpinya untuk mengorbankan anaknya, namun beliau tidak yakin, apakah perintah tersebut datang dari Allah, S. W. T ataukah dari Syetan Laknatullah, sehingga beliau berfikir dan merenung, yang mana pada Tanggal 8 Dzulhijjah tersebut umat muslim disyariatkan untuk melakukan puasa pada tanggal tersebut. Pada hari selanjutnya, malam tanggal 9, Nabi Ibrahim bermimpi lagi tentang hal yang sama. Baru beliau yakin bahwa itu perintah dari Allah, S. W.T, hari itu dikenal sekarang sebagai hari arafah, bertepatan Nabi Ibrahim berada di Arafah, dan sekarang umat muslim disyaraiatkan untuk melaksanakan Puasa Arafah. Tetapi pada tanggal ini, Nabi Ibrahim menyembelih hewan qurban onta sebagai pengganti mimpinya, karena pada mimpinya anaknya lah (Nabi Ismail) yang harus diqurbankan. Lalu pada malam selanjutnya beliau bermimpi lagi tentang hal yang sama, sehingga keeskoan harinya beliau sudah bulad akan menyembelih anaknya. Tibalah waktu yang ditunggu, nabi Ismail pun dengan hati yang sabar menyanggupi perintah Allah S. W. T melalui mimpi bapaknya, tidak bisa dipungkiri, hati seorang bapak menangis, hal ini tentang pertarungan perasaan seorang ayah dan kewajiban seorang rasul di sisi yang lain. Allah memberikan fadilah kepada bapak dan anak ini, Ismail yang akan disembelih, terganti tiba-tiba dengan seekor kambing. Dari sinilah awal mula disyariatkannya ibadah qurban untuk umat islam sekarang.

Sidang Jamaah Jumat yang berbahagia,

Hewan Qurban yang dapat disembelih memiliki syarat umur seperti onta umur lebih 5 tahun, sapi/lembu umur lebih 2 tahun, begitu juga kambing/domba. Selain itu juga, seekor onta atau sapi dapat patungan 7 orang atau biasa dikenal dengan sohibul qurban, sedangkan untuk kambing atau domba hanya untuk satu orang, hal ini berdasarkan pendapat sebagian besar Ulama Fiqh mazhab Syafii. Sifat binatang qurban itu harus terhidar dari cacat, luka, dan penyakit serta gemuk pada keseluruhan anggota badannya, serta diutamakan berjenis jantan. Adab pada penyembelihan hewan qurban dimulai dengan, berniat atas nama yang berkorban, membaca

bismillah wallahu akbar, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, binatang diarahkan ke qiblat, bertakbir dan berdoa.

Sidang Jamaah Jumat yang berbahagia

Ibadah haji dan Ibadah qurban memiliki relasi hal ini karena bersumber dari Nabi Ibrahim A. S, tetapi perlu diingat bahwa wukuf di padang arafah bukanlah patokan jatuhnya hari raya idu adha. Hal ini di jelaskan Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub bahwa yang menjadikan patokan adalah awal Dzulhijjah, artinya bahwa pelaksanaan puasa arafah tidak berpatokan pada tanggal wukuf di padang arafah, karena model ijtihadnya adalah hilal awal Dzulhijjah, di arab Saudi awal dzulhijjah lebih cepat dibandingkan di Indonesia, karena hilal sudah tampak melalui ru'yah, hal ini dilandaskan pada atsar sahabat, yang menjelaskan suatu ketika Sahaabt Rasulullah, Ibnu Abbas, mengutus sahabat lainnya, Qurayb, mengunjungi Damaskus untuk menemui Muawiyah. Disana sudah berpuasa Ramadhan. Kemudian Qurayb berkata kepada Ibnu Abbas, disana sudah berpuasa, apakah disini juga harus berpuasa. "Ibnu Abbas kemudian mengutip hadits Rasulullah riwayat Muslim, yang mengatakan likulli baldatin ru'yatuha,"

Sidang Jamaah Jumat yang berbahagia.

Semoga Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah, serta Allah berkahi hidup kita dengan berkah ibadah haji dan qurban kita.

Wallahu Muawfiefq ila aqwomi thorieq.